

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN)/ ХОДЖАДИК КОНИДА (ЖАНОБИЙ О'ЗБЕКИСТОН) СТРАТИФОРМЛИ ВОЛЬФРАМ МАДАНЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ ГЕОКИМЙОВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

Жураев М.Н.Ташкентский государственный
технический университет, доцент**Жумагулов А.Б.**Ташкентский государственный технический
университет, самостоятельный соискатель**Мухаммадиев Б.У.**Национальный университет
Узбекистана, преподаватель**ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО
ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК
(ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458380>**АННОТАЦИЯ**

В статье приведены основные геохимические особенности стратиформного вольфрамового оруденения на месторождения Ходжадык. Стратиформное вольфрамовое оруденение месторождения Ходжадык приурочено к породам шингской свиты нижнесилурийского возраста вулканогенно-терригенно-карбонатной формации, распространенные в крыльях анти- и синформных структур. Вольфрамовые руды представлены пироксен-полевошпат-кварцевыми, пироксен-амфибол-полевошпат-кварцевыми, амфибол-полевошпат-кварцевыми скарноидами, в которых основным вольфрамоносным минералом является шеелит, сопровождаемый сульфидной минерализацией.

Зоны термального метеморфизма характеризуются седиментогенным накоплением вольфрама и сопутствующих элементов: ванадия, мышьяка и серебра. При геохимической характеристике рудоносных метасоматитов необходимо отметить прогрессирующее накопление от краевой к центральной части метасоматической колонки вольфрама, молибдена, рения и (с перераспределением) мышьяка

Ключевые слова: вольфрам, скарн, породы, минераль, стратиформ, месторождения, Чакылкалян, Ходжадык, мегаблок, Зарафшано-Алай, Южный-Тяньшан, оруденения, гранодиорит, геохимия.

Juraev M.N.

Tashkent state technical university, associate professor

Jumagulov A. B.

Tashkent state technical university, independent applicant

Mukhammadiyev B.U.

National university of Uzbekistan, teacher

MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN)**ANNOTATION**

The article presents the main geochemical features of stratiform tungsten mineralization at the Khojadyk deposit. Stratiform tungsten mineralization of the Khojadyk deposit is confined to the rocks of the Shing suite of the Lower Silurian age of the volcanogenic-terrigenous-carbonate formation, common in the wings of anti- and synform structures. Tungsten ores are represented by pyroxene-feldspar-quartz, pyroxene-amphibole-feldspar-quartz, amphibole-feldspar-quartz skarnoids, in which the main tungsten-bearing mineral is scheelite, accompanied by sulfide mineralization.

Zones of thermal metamorphism are characterized by sedimentogenic accumulation of tungsten and accompanying elements: vanadium, arsenic and silver. In the geochemical characterization of ore-bearing metasomatites, it is necessary to note the progressive accumulation of tungsten, molybdenum, rhenium and (with redistribution) arsenic from the marginal to the central part of the metasomatic column.

Key words: tungsten, skarn, rocks, mineral, stratiforms, deposits, Chakylkalyan, Khojadyk, megablock, Zarafshano-Alai, South Tien Shan, mineralization, granodiorite, geochemistry.

Juraev M.N.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Jumagulov A.B.

Toshkent davlat texnika universiteti, mustaqil izlanuvchi

Muxammadiev B.U.

O'zbekiston Milliy universiteti, o'qituvchi

XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI**ANNOTATSIYA**

Maqolada Xodjadik konida stratiform volfram ma'danlashuvining asosiy geokimyoviy xususiyatlari keltirilgan. Xodjadik konining stratiform volfram ma'danlashuvi vulkanogen-terrigen-karbonat shakllanishining quyi silur davridagi Shing svitasining jinslari bilan chegaralangan bo'lib, ular anti- va sinform tuzilmalari qanotlarida keng tarqalgan. Volfram ma'danlari piroksen-dala shpatikvars, piroksen-amfibol-dala shpatikvars, amfibol-dala shpatikvars skarnoidlari bilan ifodalanadi, ularda asosiy volframli mineral sulfidli minerallashuv bilan birga scheelit hisoblanadi.

Termal metamorfizm zonalari volfram va tegishli elementlarning sedimentogen to'planishi bilan tavsiflanadi: vanadiy, mishyak va kumush. Ma'danli metasomatitlarning geokimyoviy tavsifida volfram, molibden, reniy va (qayta taqsimlash bilan) margimush metasomatit ustunning chekka qismidan markaziy qismiga progressiv to'planishini qayd etish mumkin.

Kalit so'zlar: volfram, skarn, jinslar, mineral, stratiform, konlar, Chakilkalyan, Xodjadik, megablock, Zarafshon-Oloy, Janubiy Tyan-Shan, minerallashuv, granodiyorit, geokimyo.

Введение. Чакылкалянский мегаблок, охватывающий практически все Чакылкаляньские горы, расположен в пределах Зарафшано-Алайской структурно-формационной зоны Южно-Тяньшанского орогенического пояса с редкометалльно-золоторудной специализацией [1]. С востока блок граничит с Магианским рудным полем, являющимся западным окончанием Шинг-Магианского сурьмяно-ртутного рудного пояса. С запада блок примыкает к Каратюбинскому гранитоидному интрузиву и его сателлитам, обрамленным палеозойскими карбонатно-терригенными отложениями.

Для Чакылкалянского мегаблока, также как и для всего Южно-Тяньшанского пояса, характерна золото-редкометалльная специализация, выраженная наличием месторождений с

пространственным совмещением золотого и вольфрамового оруденения (Яхтон, Чаштепа), либо редкометалльного оруденения, приуроченного к минерализованным зонам, обогащенным золотом (Ходжадык).

В последние годы, в связи с открытием новых объектов, характеризующихся широким спектром рудоносных метасоматитов, вновь наметился повышенный интерес к изучению скарновых месторождений и, в первую очередь, к вопросам взаимоотношений скарнов и сопутствующих им метасоматитов, с оруденением, поскольку, установление этих взаимоотношений имеет большую практическую значимость [2, 6].

В основании шингской свиты нижнесилурийского возраста вулканогенно-терригенно-карбонатной формации залегают породы туфогенно-терригенно-карбонатной фации, распространенные в крыльях анти - и синформных структур. Породы фации согласно перекрывают вулканогенно-осадочные образования O_{2-3} и стратиграфически согласно подстилают доломиты нижнего силура. В западной части структуры (в которую входит и месторождение Ходжадык) для туфогенно-терригенно-карбонатной фации характерно обособление карбонатных и алюмосиликатных пачек, мощность которых варьирует от 20-30 до 150 м.

Рудоконтролирующими структурами на месторождении Ходжадык являются системы складок тектонического сжатия, определяющие пространственное положение рудоносного туфогенно-метатерригенно-роговикового горизонта (рис.1).

Формирование складок связано с коллизионным этапом геодинамического развития Чакылкалянского мегаблока, при котором произошло региональное шарьирование осадочно-метаморфических толщ. Образованные при этом складки имеют оси северо-западного простирания, ориентированные вдоль генеральной сланцеватости вмещающих пород [7].

Интрузивные породы в пределах Ходжадыкского рудного поля слагают Ходжадыкский интрузив и представлены гранитоидами яхтонского диорит-гранодиоритового комплекса (C_3-R_1) и дайками, условно относимыми, к южно-тяньшаньскому комплексу (T_{2-3}) щелочных базальтоидов и лампрофиров.

Основной объем яхтонского комплекса составляют биотит-роговообманковые гранодиориты, фаціальными разновидностями которых являются адамеллиты и порфиroidные кварцевые диориты. Жильные породы комплекса представлены гранодиорит-порфирами, гранит-порфирами, аплитами и пегматитами.

В пределах Ходжадыкского рудного поля среди гранитоидов наибольшим распространением пользуются порфиroidные гранодиориты, которые на поверхности картируются как изометричное штокообразное тело с многочисленными мелкими дайкообразными апофизами во вмещающие карбонатные и алюмосиликатные породы.

Гранодиориты сложены полнокристаллической биотит-плагиоклаз-калишпат-кварцевой основной массой и порфиroidными выделениями плагиоклаза (до 20-30 %), биотита и реже амфибола (до 10 %). Плагиоклаз и кварц в основной массе присутствуют в равных количествах (до 40 % каждый); биотит составляет около 10-15%, а количество калишпата почти нигде не превышает 5-10 %.

Акцессорные минералы в неизмененных разностях порфиroidных гранодиоритов представлены единичными мелкими зёрнами шеелита, тонкими призматическими зёрнами апатита, циркона, конвертообразными зёрнами сфена, большей частью приуроченными к биотиту и амфиболу.

Химический состав пород Ходжадыкского интрузива (среднее по 6 пробам, масс. %): SiO_2 – 58,77; TiO_2 – 0,48; Al_2O_3 – 15,30; Fe_2O_3 – 0,76; FeO – 6,49; MnO – 0,06; MgO – 3,15; CaO – 7,36; Na_2O – 3,47; K_2O – 2,62.

Основные петрохимические параметры фазовых гранодиоритов Ходжадыкского интрузива: повышенная основность; низкий коэффициент фемичности (10,9); субщелочной ряд щелочности ($Na_2O + K_2O$ = в среднем 6,09 %), по типу щелочности породы комплекса относятся к калиево-натриевой серии (Na_2O/K_2O в среднем 1,32), по содержанию K_2O относятся к умереннокалиевым разностям; по коэффициенту глиноземистости - к

высокоглиноземистым ($al - 1,47$); с повышенным коэффициентом алкаитности ($Ka - 0,4$) и железистости ($Kф - 69,7$); с низким коэффициентом магниальности ($Mg - 0,3$) и титанистости ($t - 4,4$).

Рис. 1. Схематическая геологическая карта месторождения Ходжадык

1 – Четвертичные отложения; 2 – Каменноугольная система. Средний-верхний отделы нерасчлененные. Маргузорская свита. Аргиллиты, алевроиты, песчаники, гравелиты, сланцы с глыбами, олистолитами и олистоплаками карбонатных и кремнистых пород; 3 – Девонская система. Нижний отдел. Ходжакурганская свита. Известняки криномдно-детритовые, шламово-илистые, глинистые, желваки, стяжения, линзочки, пропластки кремней; 4 – Девонская система. Нижний отдел. Мадмонская свита. Известняки массивные и грубослоистые, афанитовые в основании-желваки, сгустки, а кровле-пласты и линзы кремней; 5 – Силурская система. Верхний отдел. Купрукская свита. Известняки с доломитовыми включениями, доломитовые и доломитистые известняки, доломиты известковые; 6 – Силурская система. Нижней-верхний отделы. Кутуракская свита. Доломиты массивные и грубослоистые, в середине разреза-доломиты ленточные, внизу-линзы и пласты доломитовой конгломерато-брекчии;

7 – Силурская система. Нижней отдел. Шингмакая свита. Известняки доломитовые тонкослоистые

и линзовиднослоистые с линзами известковистых сланцев, туффитов, кварцевых песчаников и гравелитов, вулканиты и туфы дацит-липаритового состава; 8 – Ордовикская система. Средний-верхний отделы. Шахриомонская свита. Песчаники и алевролиты слюдинокварцполевошпатовые, аргиллиты алевроитистые, линзы гравелитов, андезитовых порфиритов и их туфов; 9 – Южно-Тяньшаньский комплекс. Керсантиты, спессартиты, вогезиты; 10 – Яхтонский диорит-гранодиоритовый комплекс. Гранодиориты, адамеллиты, гранодиорит-порфиры; 11 – Габбро-нориты амфиболитизированные; 12 – Скарны шеелитонесные;

13 – Геологические границы; 14 – Разрывные нарушения направлением и углом падения; 15 – Элементы залегания пород; 16 – Линия геологического разреза.

К южно-тяньшаньскому комплексу щелочных базальтоидов и лампрофиров в пределах Чакылкалянского мегаблока условно относятся породы двух серий: лампрофировой (керсантиты, спессартиты, вогезиты в ассоциации с диоритовыми порфиритами) и щелочных базальтоидов (камptonиты и мончикиты). Породы обеих серий образуют в основном дайки преимущественно северо-восточного, реже субмеридионального, направлений. Мощность даек варьирует от 0,4 м до 30 м, протяженность от нескольких десятков метров до 1,3 км (преобладающая протяженность 100-300 м). Дайки прорывают Ходжадыкский гранитоидный интрузив и вмещающие его ниже - среднепалеозойские (вулканогенно) - терригенно-карбонатные толщи. В Ходжадыкском рудном поле южно-тяньшаньский комплекс представлен спессартитами, вогезитами и их переходными разностями.

Спессартиты представляют собой серые и темно-серые породы с микропризматическизернистой, типично лампрофировой структурой. Вогезиты и вогезито-спессартиты характеризуются ясно выраженной лампрофировой структурой, обусловленной фенокристами буро-коричневого синтагматита (роговая обманка базальтическая).

Геохимическая специализация пород южно-тяньшаньского комплекса Ходжадыкского рудного поля выражена сверхкларковым накоплением целого ряда химических элементов (кларки концентрации, среднее по 5 пробам): Te (77); Se (66); Bi (16,7); As (9,4); Mo (9); Zr (6,5); Re (5,7); Hf (3,3); Cr (2,8); Ag и Sc (2,7); B (2,5).

Рудовмещающими в пределах месторождения Ходжадык являются отложения шингской свиты, сложенной карбонатными (доломиты и известняки) и алюмосиликатными породами (роговики, ороговикованные песчано-алевролитовые породы, риолитовые туфы, сланцы серицит-кварцевого, полевошпат-серицит-кварцевого, хлорит-серицит-кварцевого состава), по которым формируются скарноиды рудоносных зон (табл.1).

Роговики и ороговикованные песчано-алевролитовые породы сложены из кварца, серицита, хлорита, биотита и реже – полевых шпатов, кальцита, тремолита, актинолита. Сланцы серицит-кварцевые, полевошпат-серицит-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые образуют тонкое, взаимное переслаивание и отличаются друг от друга только по количественному соотношению главных породообразующих минералов. Риолитовые туфы сложены из кристаллокластов кварца (реже присутствуют также плагиоклаз и калишпат), микро - и криптозернистой кварц-серицитовой, кварц-каолин-серицит-хлоритовой, кварц-каолиновой основной массы.

Вольфрамовое оруденение на месторождении Ходжадык приурочено к метатерригенно-туфогенно-роговиковой пачке, перекрытой в разрезе доломитами. Подстилают продуктивную пачку породы вулканогенно - терригенной формации, представленные метаморфическими сланцами разнообразного состава. Вольфрамовые руды на месторождении представлены пироксен-полевошпат-кварцевыми, пироксен-амфибол-полевошпат-кварцевыми, амфибол-полевошпат-кварцевыми скарноидами, в которых основным вольфрамоносным минералом является шеелит, сопровождаемый сульфидной минерализацией.

Характерным минералом для всех разновидностей скарноидов является кварц, который формируется в основном, путем метасоматического замещения амфибола, пироксена, полевых шпатов и частично, путем замещения кварца исходной алюмосиликатной породы.

Зональность на месторождении Ходжадык в общем виде (со стороны висячего бока рудоносных позиций): доломит - брекчированный доломит – доломит, насыщенный прожилками магнезиальных скарнов – кальцифир - полевошпат-кварц-пироксеновые скарноиды - пироксен-амфибол-полевошпат-кварцевые скарноиды - амфибол-полевошпат-кварцевые скарноиды – роговики по метаморфическим сланцам – метаморфические сланцы.

Доломиты, их кальцитизированные и прожилково-скарнированные разности развиты в висячем боку продуктивных залежей и с рудными образованиями образуют сложно построенную зону скарнирования, что характерно для большинства месторождений, где формируются магнезиальные скарны магматического этапа [5].

Зона скарнирования, приуроченная к контакту доломитов и метатерригенно-туфогенно-роговиковой пачки, в карбонатных породах начинается дробленными доломитами мощностью от нескольких метров до 10-30 м, насыщенными многочисленными магнезиальными скарновыми прожилками (с образованием диопсидовых и форстерит - диопсидовых разностей).

Основными пороодообразующими минералами скарноидов в этой околокальцифировой зоне, кроме пироксена (салит, 50-70 %), являются слабо решетчатый микроклин (до 15-30 %), кварц (до 30 %), кальцит (до 30 %), сульфиды (до 3-5 %), шеелит (до 1 %). По мере перехода от доломитового контакта к алюмосиликатным породам в составе рудных скарноидов возрастает количество калишпата и особенно кварца (до 40-65 %). Количество, магнезиальность и размеры зерен пироксена в этом направлении падают. По составу пироксен в скарноидах ближе к контакту с роговиками представлен салитом и ферросалитом, которые образуют относительно мелкие, идиоморфные призматические и изометричные зерна, пойкилитово включенные в относительно крупные зерна кварца и микроклина. Размеры зерен пироксена здесь колеблются от 0,01 до 0,5 мм и распределены в кварц-калишпатовом агрегате весьма неравномерно.

Таблица 1

Средние содержания основных элементов во вмещающих породах и рудоносных метасоматитах месторождения Ходжадык

Породы	Химические элементы, г/т								
	Li	Be	Rb	Sr	Cs	Ba	B	P	V
1	н.д.	2,2	н.д.	78	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	82
2	24,26	1,9	79,6	141	6,33	859	22,8	859	87,1
3	8,33	1,31	37,4	240	4,72	102	18,7	116	21,0
4	9,88	2,84	55,4	196	5,41	152	17,7	161	30,4
	Cr	Mn	Co	Ni	Ti	Nb	Ta	Sc	Y
1	65	455	10	26	2522	7,8	н.д.	13	14
2	60,5	552	12,7	17,7	4290	11,8	0,8	12,9	25,6
3	30,2	624	3,7	9,8	841	2,77	0,24	3,52	7,34
4	29,2	940	6,61	17,9	1200	4,02	0,32	8,83	10,37
	Mo	W	Re	Zr	Hf	La	Ce	Pr	Nd
1	н.д.	11	н.д.	86	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	3,46	15,4	0,011	148	4,12	28,58	54,82	7,82	30,09
3	86,1	42,3	0,016	22,7	0,73	12,83	25,65	2,79	10,12
4	87,9	787,9	0,111	31,7	1,0	25,4	45,29	4,68	15,92
	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,6
2	6,34	1,43	5,98	0,85	5,19	0,98	2,73	0,28	2,63
3	1,88	0,36	1,24	0,25	1,52	0,30	0,83	0,12	0,85
4	2,74	0,55	2,45	0,35	2,08	0,4	1,12	0,16	1,16
	Lu	∑ рзэ	Tl	Th	U	Cu	Zn	Ga	Sn
1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	53	48	10	2,1
2	0,38	148,1	0,84	11,22	3,18	74,57	46,07	18,5	9,43
3	0,12	58,86	0,19	3,9	1,81	26,32	43,9	5,1	3,11
4	0,18	102,5	0,37	1,95	2,19	43,37	51,2	8,24	4,98
	Ag	Cd	In	Pb	As	Se	Sb	Te	Bi

1	0,16	н.д.	н.д.	67	7,5	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	0,67	0,24	0,054	21,13	23,7	3,54	4,32	0,078	0,58
3	0,16	0,15	0,027	9,64	53,44	2,45	1,6	0,064	0,515
4	0,17	0,17	0,043	10,34	26,04	2,87	2,27	0,076	0,419

1 - туфогенные полевошпат-кварцевые и полевошпат-серицит-кварцевые песчано-алевролитовые породы (38); 2 – роговики (40); 3 – пироксен-полевошпат-кварцевые скарноиды (35); 4 – пироксен-амфибол-полевошпат-кварцевые скарноиды (111); н.д. – нет данных; содержания, г/т (количество анализов).

Типоморфным для скарноидов Ходжадыка является то, что микроклин и кварц являются относительно более крупнозернистыми (0,5-3,5 мм) и пойкилитово захватывают зерна пироксена, кальцита, шеелита.

В гидротермальные стадии эволюции постмагматических растворов сначала образовались более высокотемпературные ранние гидротермальные полевошпат-кварцевые и кварцевые жилы с шеелитом и сульфидами. В рудных скарноидах и околорудных осадочно-метаморфических и вулканогенных алюмосиликатных породах минеральные новообразования ранней гидротермальной стадии представлены жильно-прожилковым и гнездовым окварцеванием и микроклинизацией. Завершают гипогенную минерализацию поздние гидротермальные кварц-кальцитовые и кальцитовые жилы с убогой сульфидизацией. В целом на месторождении гидротермальные жильные образования имеют незначительное распространение. Оруденение, в связи с незначительным количеством самих жил и убогой вкрапленностью шеелита, самостоятельного значения не имеет.

Шеелит на стадии формирования пироксен-полевошпат-кварцевых скарноидов образуется в небольшом количестве в виде тонких (0,05-0,3 мм) изометричных зерен, расположенных в рудах весьма неравномерно. Выпадение его начинается только в конце формирования основных скарноидных минералов ранней стадии. Этот тонкозернистый шеелит приурочен чаще к границе зерен плагиоклаза и кварца и относится к I генерации.

Шеелит II генерации, в отличие от шеелита I, является более крупнокристаллическим, образует идиоморфные зерна размером до 0,5 и реже до 0,8 см в поперечнике. Распределен он в скарноидах весьма неравномерно. По времени образования шеелит II выделяется позже амфиболов, но раньше образования значительной части кварца, пирротина II, пирита II, молибденита и арсенопирита. Перечисленные сульфиды в скарноидах поздней стадии неравномерно распределены в виде скоплений и отдельных включений.

Главным среди сульфидных минералов скарноидов является пирротин II, который в виде скоплений зерен неправильной формы заполняет интерстиции зерен пироксена, амфибола, полевых шпатов и шеелита. В свою очередь этот минерал корродируется и цементируется более поздним гидротермальным кварцем, кальцитом и хлоритом. Характерно, что халькопирит в виде единичных ксеноморфных зерен чаще всего приурочен к краям пирротина и образует с последним довольно тесные сростания. Размеры отдельных зерен пирротина II и халькопирита в скарноидах не превышают 0,1-0,3 мм. В отдельных участках в скарноидах имеются гнезда неправильной формы сплошного пирротина, образованного путем полного замещения пироксена, амфибола и полевых шпатов. Размеры гнезд меняются от 5-10 см до 30-80 см. Молибденит и арсенопирит обнаруживаются в скарноидах только вблизи контакта их с алюмосиликатными породами и образуют небольшие гнезда неправильной формы (до 1-3 см) и включения единичных зерен размером 0,1-0,8 мм. Возрастные взаимоотношения этих сульфидов по отношению к пириту и пирротину II генерации не совсем ясны. Более идиоморфные зерна арсенопирита по отношению к пирротинным являются результатом его высокой кристаллизационной способности.

В рудных скарноидах и околорудных осадочно-метаморфических и вулканогенных алюмосиликатных породах минеральные новообразования ранней гидротермальной стадии представлены жильно-прожилковым и гнездовым окварцеванием и микроклинизацией. По

масштабам проявления гидротермальное окварцевание и микроклинизация в рудных скарноидах резко уступает позднескарновому кварц-микроклиновому метасоматозу.

Сульфиды здесь представлены пиритом и пирротином III генерации, единичными зернами арсенопирита и халькопирита. Как и в жилах, прослеженных в гранодиоритах, рудные минералы в описываемых жилах и прожилках чаще приурочены в виде цепочек к их зальбандовым участкам. Размеры зерен шеелита и сульфидов в какой-то мере меняются в зависимости от мощности жил и колеблются от 0,05 до 1,2 мм. Количество шеелита III в жилах достигает 0,1-1,0 %, а сульфидов - не более 0,5 %.

Наиболее благоприятной литолого-геохимической средой для формирования рудных скарноидов были туфогенные полевошпат-кварцевые и полевошпат-серицит-кварцевые песчано-алевролитовые породы, контактирующие с карбонатными пачками. Весь фактический материал показывает, что скарноиды образовались на месте не карбонатных, а алюмосиликатных пород. Особенно наглядным в этом отношении являются маломощные прослои (0,1-0,8 м) алюмосиликатных пород в карбонатных, когда они по простирацию от полностью превращенных в рудные скарноиды постепенно переходят в малоизмененные туфогенные или песчано-алевролитовые породы. Границы скарноидных тел при этом четко очерчиваются исключительно морфологией пачки алюмосиликатных пород.

Развиваются скарноиды не на контакте гранитоидов с осадочно-метаморфическими породами, а являются чаще межформационными и образованы на контакте карбонатных и алюмосиликатных слоистых пород, а также по маломощным прослоям алюмосиликатных пород в карбонатных. В скарноидах во многих местах сохраняется реликтовая полосчатость исходных осадочно-метаморфических пород.

Формирование постмагматических рудоносных минеральных ассоциаций по мере падения температур и изменения кислотности-щелочности растворов происходило в три последовательные скарново-скарноидные и две гидротермальные стадии. В скарновые стадии образовались: а) наиболее высокотемпературные жильно-прожилковые магнезиальные скарны в доломитах в контактовом ореоле гранодиоритов; практически без шеелита; б) ранние шеелитоносные пироксен-полевошпат-кварцевые скарноиды; в) поздние шеелитоносные пироксен-амфибол-полевошпат-кварцевые скарноиды. Образование промышленного шеелита II генерации генетически связано с процессами перекристаллизации, амфиболизации и калишпатизации ранних пироксен-полевошпат-кварцевых скарноидов, т.е. с формированием рудных скарноидов поздней стадии.

Исходные для формирования рудоносных скарноидов туфогенные терригенные породы, за пределами зоны термального метеморфизма характеризуются седиментогенным накоплением вольфрама (до 8 кларков-концентрации, КК) и сопутствующих элементов: ванадия (до 7 КК), мышьяка (до 4 КК) и серебра (до 2 КК). При геохимической характеристике рудоносных метасоматитов необходимо отметить прогрессирующее накопление от краевой к центральной части метасоматической колонки вольфрама, молибдена, рения и (с перераспределением) мышьяка (табл.1).

Необходимо отметить, что в Южно-Тянь-Шаньской металлогенической провинции размещение месторождений золота и вольфрама контролируется седиментагенно специализированными черносланцевыми и вулканогенно-терригенно-кремнисто-карбонатными толщами [4]. Обогащенность вольфрамом отдельных пород в осадочных толщах четко проявлена в Букатау, Нуратау и в Каратюбинских горах, где сланцево-песчаниковые пачки содержат вольфрам с превышением кларка в 5-6 раз [3, 4].

Выводы:

- вольфрамовое оруденение на месторождении Ходжадык приурочено к метатерригенно-туфогенно-роговиковой пачке (породы вулканогенно - терригенной формации, представленные метаморфическими сланцами), перекрытой в разрезе доломитами.

- наиболее благоприятной литолого-геохимической средой для формирования рудных скарноидов были туфогенные полевошпат-кварцевые и полевошпат-серицит-кварцевые песчано-алевролитовые породы, контактирующие с карбонатными толщами.

- скарноиды месторождения Ходжадык не являются апоскарновыми образованиями, а формируются по алюмосиликатному субстрату, что определяет специфику шеелит-роговиково-скарноидного оруденения этого объекта.

- для стратиформного шеелит-роговиково-скарноидного оруденения месторождения Ходжадык характерны полигенность и полихронность рудных концентраций, образованных в 3 основных этапа: 1 этап - формируется потенциально рудоносная пачка туфогенно-терригенного состава (с преобладанием кварц-полевошпатовых и полевошпат-кварцевых алевролитов, насыщенных вулканокластикой), с седиментогенным накоплением вольфрама; 2 этап, привнос вольфрама в рудное пространство связан с гранитоидной интрузией (геохимически специализирована на вольфрам) диорит-гранодиоритового состава, что может частично быть обусловлено ассимиляцией, обогащенных этим элементом, пород вулканогенно-терригенно-карбонатной формации, в составе которой протоосадки формируются при высокой активности вулканизма; 3 этап, в процессе внедрения постколлизийных полевошпатовых лампрофировых даек, минерализованные зоны обогащаются теллуrom, селеном, висмутом, молибденом и рением, что повышает комплексность руд месторождения.

Список литературы

1. Ю.С. Бискэ Палеозойская структура и история Южного Тянь-Шаня. – С.-Пб.: С.-Петербургский ун-т, 1996. – 192 с.
2. М.С. Карабаев О скарнах и их взаимоотношении с вольфрамовым оруденением: обзор, определения и развитие вопроса в свете новых данных (на примере месторождений Западного Узбекистана) // Геология и минеральные ресурсы. - 2019. - № 2. - С. 22-31.
3. В.Д. Отрощенко Критерии перспективной оценки скарновых месторождений вольфрама. - Т.: Фан, 1982. – 194 с.
4. В.Ф. Проценко Гипотезы и фактография рудогенеза в черносланцевых толщах // Т.: ГП «Институт минеральных ресурсов», 2012. – 263 с.
5. Л.И. Шабынин Рудные месторождения в формации магнезиальных скарнов // М.: Недра, 1974. – 186 с.
6. Franco Pirajno. Effects of Metasomatism on Mineral Systems and Their Host Rocks: Alkali Metasomatism, Skarns, Greisens, Tourmalinites, Rodingites, Black-Wall Alteration and Listevnitese // Lecture notes in Earth system sciences. – Berlin: Heidelberg, 2013. – V.1. – P. 203-216.
7. М.Н. Жураев, Т.Н. Тураев, Б.У. Мухаммадиев / Геохимические особенности апогранитоидного вольфрамового оруденения (на примере нижнего яруса месторождения Яхтон) / Журнал. Отечественная геология / Москва 2018 г., № 6. стр. 43-50.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000